

OLIV TA'LIM TIZIMINING MASOFAVIY TA'LIM JARAYONLARIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNING AHAMIYATI

Kodirov Akbar Shuxratovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va ta’limda axborot texnologiyasi” kafedrası Katta o’qituvchisi

E-mail: akbar2005ak@gmail.com

Sa’dullayeva Mashxura Shokir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika yo’nalishi, 3-bosqich talabasi

E-mail: sadullayevamashxura22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501107>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta’lim tizimida masofaviy ta’lim orqali ta’lim olayotgan talabalar pedagoik dasturiy vositalardan foydalanishning ahamiyatli masalalari ko’rib chiqiladi. Masofaviy ta’lim jarayonlarini tashkil etishda pedagoik dasturiy vositalar, ayniqsa, o’quv jarayonini boshqarish tizimlar (Learning Management Systems, LMS) 51ata o’rin tutadi. LMS platformalari talabalarga o’quv materiallarini samarali taqdim etish, talabalarning faoliyatini nazorat qilish va ularning o’zlashtirish darajasini baholash imkonini beradi. LMS tizimlari o’quv jarayonini har tomonlama qo’llab-quvvatlash, muayyan topshiriqlar, sinovlar va testlarni tashkil etish, hamda natijalarni baholash imkoniyatlarini beradi.

Kirish.

Internet manbalari, elektron darsliklar, audio-video darslar hamda masofadan o’qitishning dasturiy vositalaridan foydalanish bugungi kun talabidir. Zamon talabiga mos kadrlarni tarbiyalash unga jahon standartlari asosida ilm berish maqsadida metodik qo’llanmalar, yangi axborot texnologiyalari joriy etilmoqda. Kompyuter savodxonligi zamonaviy shaxsning muhim belgisiga aylanishga ulgurdi. Axborot texnologiyalari davrida an’anaviy ta’lim bilan birga masofaviy ta’lim o’qitish shakli ham rivojlanmoqda. Masofaviy o’qish – zamonaviy axborot kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta’lim tizimi. U o’quvchiga ma’lum standartlar, ta’lim qonun-qoidalari asosida o’qituvchi bilan muloqot olib borish hamda xohlagan vaqtida, istalgan joydan turib mustaqil ravishda shug’ullanish imkoniyatini ta’minlaydi. Oliy ta’lim muassasalarida “LMS” (Learning Management System) bevosita ta’lim jarayonini boshqarish tizimlari asosida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va multimedia vositalaridan keng foydalanish joriy etilgan. Shu o’rinda masofaviy ta’lim qachon paydo bo’ldi? - degan savol ham o’rinli. Masofaviy ta’limni shakllanish bosqichlari to’rtta bo’lib, birinchi bosqich informatsion inqilob sifatida e’tirof etiladi. Biroq masofaviy o’qitishning shakllanishini o’rganish doirasida biz yozuvni paydo bo’lishiga birinchi informatsion inqilob sifatida qaradik. Ikkinchi axborot inqilobi elektr, telefon, radio va televideniyaning paydo bo’lishi bilan bog’liqdir. To’rtinchi axborot inqilobi kompyuter texnologiyalarni ixtiro qilinishi deb hisoblanadi. Beshinchi bosqichni biz masofaviy ta’limni rivojlanishi uchun ahamiyatli deb hisoblamadik.

Bugungi kunga kelib internet orqali masofadan o’qish va o’qitish imkoniyatini raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog’lash mumkin. Masofadan o’qitish jarayonida informatsion va kommunikatsion texnologiyalardan unumli foydalanish talab etiladi. Hozirda internet, elektron darslik, elektron pochta, multimedia o’quv qo’llanmalari, video konferensiya, audio-video materiallar, ta’lim jarayonini boshqaruvchi tizimlar kabi terminlar zamonaviy yoshlarning kundalik so’zlaridan o’rin olgan faol so’zlardir. Shu sababli masofaviy o’qitishni XXI

asr ta'limi deb aytishimiz mumkin. Masofadan turib ta'lim olish orqali talabada mustaqil bo'lish, o'z o'zini nazorat qilish ko'nikmalari shakllanadi. Ta'lim jarayonini masofaviy shaklda tashkil etish uchun ta'limni boshqaruv tizimlari (LMS - Learning management systems) dan foydalaniladi. "Ta'lim boshqaruv tizimlari (LMS – Learning management systems) – bilim olish faoliyatini tashkil etish va boshqarish uchun mo'ljallangan hamda video dars, ma'ruza materiallari, taqdimot, kitob kabi o'quv materiallari majmuasidan iborat muloqot rejimida ishlay oladigan inson-mashina majmuasi yoki masofaviy ta'lim shakli". LMS ning afzalliklaridan yana biri darslarni o'zaro kelishgan holda tashkil etish mumkinligi ya'ni dars jadvalining moslashuvchanligidir. Baholash jarayonida ham bir qancha qulayliklar mavjud xususan darsga qatnashish, o'zlashtirish kabi ma'lumotlarni tizimda belgilab borilishi istalgan paytda statistik hisobotni olish imkoniyatini beradi. Demak, LMS tizimlarining asosiy vazifalari o'quv kontentlari bilan ishlash, o'quv jarayonni boshqarish, baholash, foydalanuvchilar o'rtasida o'zaro aloqadir.

Hozirda faol qo'llanilayotgan bir qancha LMS platformalari mavjud. Quyida ular haqida qisqacha ma'lumot beramiz.

Schoology (<https://www.schoology.com/>) – ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan bulutli LMS. Schoology Google Drive, Microsoft OneDrive, Blackboard Collaborate, Moodle, PowerSchool, Evernote va YouTube bilan birlasha oladi. Shuningdek, u maktab ma'lumotlari tizimi bilan sinxronlashadi. O'qituvchilarga o'quvchilar bilan o'quv materiallari va boshqa topshiriqlar yuzasidan fikr almashish hamda o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan uyushgan holda aloqa o'rnatish imkoniyatini beradi.

ISpring Learn (<https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn>) platformasi ta'lim muassasalari va kompaniyalarda kadrlar tayyorlash uchun ishlab chiqilgan. Biroq ayni paytda amalda asosiy mijozlari sifatida ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Platformaning ma'ruza muharriri bo'limi yordamida modul va uning materiallari kiritiladi. Hisobotlar bo'limi yordamida foydalanuvchilar faoliyati hamda o'zlashtirish natijalari tahlili va statistikasini yuritish mumkin.

Google Classroom (<https://classroom.google.com/>) – ta'lim uchun mo'ljallangan platforma bo'lib, kurs yoki sinfni yaratish va o'quvchilarni qo'shish, kerakli o'quv materiallarni kiritish va o'quvchilarga taqdim etish, o'quvchilarga topshiriqlar berish, ularning ishlarini baholash va faoliyatini kuzatib borish, o'quvchilar bilan muloqot qilish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Google Classroomda Googleda akkauntga ega xohlagan foydalanuvchi kurs yaratishi mumkin.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment <http://moodle.org/>) masofaviy ta'lim olish muhiti hisoblanib, sifatli masofaviy kurslarni yaratish uchun mo'ljallangan. Bu dasturiy mahsulot dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida ishlatiladi. Bepul tarqatiladigan bu dasturiy majmua o'zining funksional imkoniyatlari, o'rganishdagi soddaligi va ishlatishdagi qulayligi bilan foydalanuvchilarning ko'plab talablarini qanoatlantira oladi. Moodle masofaviy ta'limda o'qitish jarayonini to'la qo'llab-quvvatlash uchun keng doiradagi, jumladan, o'quv materiallarini turli usullarda berish, bilimlarni tekshirish va o'zlashtirish nazoratini amalga oshirish kabi imkoniyatlarni beradi.

LearnDash – ommabop content boshqaruv tizimi (CMS)da sinflar yaratish, ularni boshqarish, o'zgartirish va nashr etish imkonini beruvchi ishonchli plugin. Bu plugin WordPress platformasi tarkibida ishlaydi. Shu sababli, agar ta'lim muassasasi kompyuteriga WordPress

oʻrnatilgan boʻlsa, qoʻshimcha ravishda LearnDash pluginini oʻrnatgan holda oʻquv kurslarni yaratish mumkin. Plugin bir necha kursni yaratish va ularning tarkibini bitta sinfdan boshqa sifga nusxalash imkonini ham beradi. Shuningdek, kontent tarkibidagi funksiyalar yordamida sertifikat hamda nishonlarni rasmiylashtirish mumkin.

Yuqorida maʼlumotlari keltirilgan TBT platformalari qatorida bizga nisbatan kamroq tanish boʻlgan “Canvas” LMS ham bor. “Canvas” taʼlimni boshqaruv tizimi keng tarqalgan ommaviy ochiq interaktiv onlayn tizimlardandir. Ushbu tizim talabalar bilan sinxron (video konferensiya formatda) hamda aloqada boʻlish imkonini beradi. Oʻqituvchi oʻquv materiallarni joylashtiradi, topshiriqlarni bajarish muddatini belgilaydi, talaba esa berilgan materiallarni oʻrganadi hamda oʻziga qulay vaqtda joylashtirish imkoniyatiga ega boʻladi. Yangi kurslar yaratish (strukturali yoki modullarga boʻlingan kontent joylashtirish imkoni bor) mumkin. Misol uchun maʼruza materiallarini taqdimot yoki video maʼruza shaklida yoki matnli hujjat holida, mustaqil ishlash uchun beriladigan vazifalarni test, nazorat ishi, guruh boʻlib loyiha ustida ishlash va boshqa turli shakllarda joylashtirish mumkin. Asosiy va qoʻshimcha adabiyotlar bilan taʼminlash, qoʻshimcha manbalarni ham matn, video va audio formatda joylashtirish mumkin. Ishlab chiqilgan kurslarni import qilish va arxivlash, talabalarning bilish jarayonini baholashda ball-reytingli tizimni avtomatlashtirish (har bir ish turi uchun ball belgilash, baholanayotgan har bir ishni meʼzonlarini koʻrsatish, topshiriqlarni bajarish muddatini belgilash, avtomatlashtirilgan umumiy baholarni hisoblash funksiyalarini faollashtirish) mumkin. Bundan tashqari tizim elektron yozishmalar rejimida, “muhokamalar” boʻlimida yoki har bir alohida topshiriqqa sharh qismi orqali talabalar bilan aloqa qilish imkoniyatini taqdim etadi. U nafaqat oʻqituvchi balki boshqa taʼlim oluvchilarga ham baholash imkonini berish bilan birga guruh boʻlib vazifalarni bajarishlari ham mumkin.

LMS tizimlarini OTMga joriy qilish afzalliklari quyidagilar:

- Xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish. Odatda, OTMlar LMS dasturiy taʼminotining boshlangʻich xarajatlari anʼanaviy oʻqitish xarajatlari, xizmat safarlari va tashqi xarajatlar (xodimlar va professor oʻqituvchilar uchun) va maʼmuriy oʻquv konsalting xarajatlarini tejash orqali qoplanadi.
- Uzluksiz oʻrganish madaniyati: har bir xodim uchun sozlanishi. LMS uzluksiz taʼlim jarayonida har bir yangi bosqich yoki taʼlim birligini kuzatishi, tavsiya qilishi va yetkazib berishi mumkin.
- Bulutli texnologiyalarni qoʻllash: Bulutli texnologiyalarga asoslangan LMS doimiy ravishda eng soʻnggi dizayn va ishlab chiqish yangiliklari bilan yangilanishi mumkin.
- Normativ talablarga muvofiqligini taʼminlash. Ish yuritish jarayoni monitoring, bildirishnomalar va elektron imzo jarayonlari kabi imkoniyatlarga ega LMS taʼlim va sertifikatlashtirish uchun muvofiqlik holatining shaffof, global koʻrinishini taqdim etadi.
- Xodimlarning malakasi va samadorligini oshirish. Zamonaviy LMSlar actual oʻquv kurslarini yaratish uchun maʼlumotlar va operativ tahlillardan foydalanadi. LMS funksiyalari davomatni oshirish, boshqarish va ushlab turishga yordam beradi. Bu esa iqtidorlar zaxirasini tezroq va strategik malaka oshirish va qayta tayyorlashga olib keladi.
- Talabalarning faolligini oshirish. LMS turli ommaviy axborot vositalari va kanallar kombinatsiyasi orqali oʻqitish va oʻrganishni osonlashtirishi mumkin. Bu foydalanuvchi uchun

uni individual yondashish imkoniyatini beradi va o'quv kurslari ishtirokchilari sonini oshirishga yordam beradi. Ta'limni boshqarish tizimlarining turlari:

- Bulutga asoslangan LMS (SaaSga asoslangan yechimlar)lar: Odatda dasturiy ta'minot provayderi tomonidan joylashtiriladi. SaaSga asoslangan yechimlar keng imkoniyatlar va integratsiyalarni, shuningdek, bulutli texnologiyalarga oson miqyoslash va yangilashlarni taklif etadi.
- Mustaqil LMSlar: LMS tizimlari va kontentini o'rnatish, joylashtirishni mustaqil tarzda amalga oshirishni xohlaydigan korxonalar uchun ushbu tizim to'liq nazoratni ta'minlaydi, lekin miqyosi, tezligi va integratsiya qulayligini buzadi.
- Ochiq LMSlar: LMSning alohida "turi" emas, balki qurilmaga mos komponentlar va asboblar paneli bilan ta'minlangan LMS (tizimlar o'z-o'zidan ochilmaydi va joylasha olmaydi).
- Korporativ LMSlar: LMS tizimlari korporativ foydalanish uchun moslashtirilishi mumkin bo'lsa-da, bu tizimlar korporativ foydalanuvchilarni hisobga olgan holda tobora ko'proq qurilmoqda. OTM LMS tizimi bulutda joylashgan yoki o'z-o'zidan joylashtirilgan bo'lishi mumkin.
- Mashg'ulotlarni individual tarzda amalga oshirish;
- Ta'lim jarayoni natijalari, o'zlashtirish va o'quv dasturlarining bajarilishini nazorat qilish;
- Ta'lim oluvchi bilimning rivojlanishiga mos tarzda individual tarzda o'quv kurslarini taqdim etish. Ushbu xarakteristikalar OTMga an'anaviy va elektron ta'lim imkoniyatlaridan birgalikda effektiv tarzda foydalanish imkonini beradi. Jahondagi yetakchi LMS tizimlari sifatida Blackboard Learn¹, Moodle², Desire2Learn³, Sakai⁴ kabi axborot tizimlarini qayd etish mumkin.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda bugungi kundagi globallashuv jarayonida masofaviy o'qitish oliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda malaka oshirish kurslari, qayta tayyorlov kurslari, xorijiy til o'rgatish markazlari uchun ham muhimdir. Oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'limni tashkil etishda ta'limni boshqaruv tizimlaridan samarali foydalanish sifatli ta'lim sari ilk qadamdir. LMS dasturiy yechimlari kompaniyalarga xodimlar uchun uzluksiz o'rganish tajribasini taklif qilishga yordam beradi. Ko'pincha LMS deb ataladigan ta'limni boshqarish tizimi OTMlarga o'quv jarayonining barcha jihatlarini uchun zarur vositalarni taqdim etadigan dasturiy ta'minotdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shuxratovich, Akbar Kodirov. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.
2. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.
3. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.

4. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.
5. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
6. Kodirov, Akbar, Shaxribonu Qo'ziyeva, and Mashkura Sa'dullayeva. "O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN "EASY RENT" LOYIHASINING ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
7. Sh, Kodirov A. "THE ROLE OF THE" ONE MILLION UZBEK PROGRAMMERS" PROJECT IN INTRODUCING THE YOUTH OF OUR COUNTRY TO THE IT ENVIRONMENT ACCORDING TO THE" DIGITAL UZBEKISTAN 2030" STRATEGY." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 205-211.
8. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIYAVIY OMILLARINI O'RGANISH." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).